

«МЕХАНИКА» БӨЛІМІН ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚАБІЛЕТІН ДАМУ ЖОЛДАРЫ

БАХЫТҚЫЗЫ АДЭЛЬ
магистрант, 7M01504-Физика

Ғылыми жетекші – **НАМЕТКУЛОВА Ф.Д.**, п.ғ.к., аға оқытушы
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

***Аңдатпа.** Мақалада жалпы білім беретін мектептерде физика пәнін оқыту барысында оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамытудың теориялық және практикалық негіздері қарастырылған. Автор зерттеушілік әрекеттің мәнін мұғалім мен оқушы арасындағы өзара ықпалдастық үдерісі ретінде түсіндіре отырып, оқыту процесінде зерттеу мәдениетін қалыптастырудың тиімді жолдарын ұсынады. Обухов А.С., Щербиков Р.Н., Середенко П.В., Орехов В.П. және Зайнуллина Э.А. еңбектеріне сүйене отырып, зерттеу әрекетінің педагогикалық шарттары мен әдістемелік ерекшеліктері жүйеленген. Мақалада оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру үшін демонстрациялық тәжірибелерді, проблемалық жағдаяттарды, сыныптан тыс зерттеу тапсырмаларын және компьютерлік модельдеу технологияларын қолданудың тиімділігі талданады.*

Автор «Механика» бөлімін оқытудағы нақты мысалдар арқылы тәжірибелік жұмыстардың зерттеушілік дағдыларды қалыптастырудағы рөлін сипаттайды. Атап айтқанда, «Денелердің өзара әрекеттесуі», «Тартылыс күші», «Гук заңы» тақырыптарында ұйымдастырылған тәжірибелер оқушылардың ойлау, бақылау және қорытынды жасау қабілеттерін дамытатыны көрсетілген. Сонымен қатар, П.В. Середенко ұсынған проблемалық оқыту тәсілі мен Э.А. Зайнуллина қарастырған компьютерлік модельдеу технологияларының зерттеу дағдысын дамытудағы маңызы талданған.

Мақала қорытындысында физика сабағын зерттеушілік бағытта ұйымдастырудың оқушылардың ғылыми ойлау мәдениетін, ақпараттық сауаттылығын және өмірлік дағдыларын дамытудағы рөлі айқындалған. Зерттеушілік қабілетті дамыту – оқушыларды тек пәндік біліммен қаруландырып қана қоймай, олардың шығармашылық және сыни ойлау қабілеттерін жетілдірудің тиімді жолы ретінде қарастырылады.

***Кілт сөздер:** физика, зерттеушілік қабілет, механика, проблемалық оқыту, тәжірибе, компьютерлік модельдеу, оқыту әдістемесі.*

Физика – табиғаттағы құбылыстарды, заңдылықтарды зерттейтін ғылым. Пәнді оқыту нәтижесінде оқушы санасындағы әлемнің ғылыми бейнесін қалыптастыру мұғалімнің басты міндеттерінің бірі. Өткен ХХ ғасыр педагогы В.Ф. Шаталовтың «Заманауи педагог – тек өз пәнін білуі ғана емес, сонымен бірге оқушыдағы білуге құштарлығын оята білуі керек. Алдымен қызықтыру, содан кейін ғана үйрету – міне педагогикалық шеберліктің мәні осыда» деген пікірі өзектілігін жоғалтқан жоқ.

Физика пәнін оқыту барысында оқушы тек дайын білімді қабылдаушы емес, табиғаттағы құбылыстарды өздігінен зерттеп түсінетін тұлға ретінде қалыптасуы қажет. Мұғалімнің міндеті – оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, оларды ғылыми ізденіске баулу. Физикалық құбылыстарды бақылау, тәжірибе жасау және қорытынды шығару арқылы оқушыда зерттеушілік қабілет біртіндеп дамиды. Мұндай іс-әрекет оқушының шығармашылық ойлауын, дербестігін және логикалық пайымдауын қалыптастырады. Нәтижесінде физика сабағы білім берудің ғана емес, сонымен қатар зерттеушілік мәдениетті тәрбиелеудің құралына айналады. Осылайша, оқушының физика пәнінен зерттеушілік қабілетін дамыту – заманауи білім берудің басты бағыттарының бірі болып табылады.

Обухов А.С. өзінің еңбектерінде зерттеу әрекетін адамның қоршаған әлемді, тұрмыстық құбылыстарды және өзінің ішкі болмысын тануға бағытталған шығармашылық процесс

ретінде қарастырады. Оның пікірінше, зерттеушілік іс-әрекет – мұғалім мен оқушының өзара ықпалдастығы нәтижесінде жүзеге асатын екіжақты рухани даму үдерісі болып табылады [2]. Бұл тұрғыдан алғанда мұғалім оқушының зерттеу әрекетінің тек ұйымдастырушысы немесе бақылаушысы ғана емес, сонымен қатар оның белсенді қатысушысы ретінде де қарастырылады. Демек, педагогтың зерттеу мәселесіне деген ішкі уәжі мен қызығушылығы – оқушыда зерттеушілік дағдыларды қалыптастырудың бастапқы және шешуші алғышарты болып саналады.

Осыған байланысты ұстаздың оқушының зерттеу әрекетіне немқұрайлы қарамауы аса маңызды. Зерттеу үдерісін дұрыс ұйымдастыру, оқушыны ізденіске бағыттау және оны қолдау көптеген жеке және әдістемелік жұмысты талап етеді. Обухов А.С. оқушының зерттеушілік әрекетін тиімді қалыптастыру үшін мұғалімнің өзі меңгеруі тиіс жеті негізгі дағдыны айқындаған [2]. Оларға:

1. білім алушыны шешім қабылдау және өзін-өзі басқаруға ынталандыратын оқыту ортасын қалыптастыру;
2. оқушымен қарым-қатынаста монологтік емес, диалогтік өзара әрекет орнату;
3. дайын жауап ұсынудан гөрі, оқушыда сұрақ қою және сол сұраққа өздігінен жауап іздеу қабілетін дамыту;
4. өзара жауапкершілік пен сенімге негізделген педагогикалық қарым-қатынас орнату;
5. оқушының жеке қызығушылығы мен ішкі уәжін ескеру;
6. маңызды шешімдерді қабылдау мүмкіндігін оқушының өзіне беру;
7. ашық кәсіби ұстаным қалыптастыру, яғни «мұғалім барлығын біледі» деген стереотиптен арылу жатады.

Аталған дағдыларды меңгеру мұғалімнің кәсіби-педагогикалық мәдениетін жетілдіріп қана қоймай, оқушының зерттеушілік қабілетін дамытуға бағытталған тиімді оқу ортасын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Олай болса, оқушының зерттеушілік қабілеті – мұғалімнің бірқатар іс-әрекеттерді жүзеге асырғаннан кейін жүретін процесс. Яғни, мұғалім оқушыны «жетектеуші» емес, білім көзін «тасымалдаушы» рөлінде болады. Содан соң ғана оқушының зерттеуге деген ынтасы – оның ішкі уәжіне, яғни, білмекке құштарлыққа байланысты ашылады. «Неге?», «Қалай?». «Неліктен?» деген сұрақтардың пайда болуы – ұстаздың білім алушы бойындағы зерттеушілікті ашудағы алғашқы жеңісі деп білемін.

Физиканы ғылымына тұңғыш қадам басқан 7-сынып оқушысы «Механика» бөлімімен ең алғаш рет танысады. Физика сабақтарында оқушының дұрыс сұрақ қоя білу мәдениетін қалыптастыру мұғалім үшін жауапты кезең болып саналады. Осы тұрғыда, «Механикалық қозғалыс» тарауын өтуде оқушының санасында бірқатар сұрақтар туындайды. Мысалы, «Траектория мен жүрілген жолдың айырмашылығы неде?», «Санақ жүйесін дұрыс таңдау не үшін маңызды?» немесе «Бірқалыпты қозғалыс табиғатта кездеспесе, оны не үшін оқимыз?», «Жылдамдық не үшін векторлық шама?» сынды сұрақтар негізінде алғашқы түсініктер пайда болады. Осы тақырыптарды түсіну барысында көрнекілік әдістерге сүйенген жөн, әртүрлі бейнероликтер, арбаша мен шар арқылы демонстрациялық тәжірибе, графиктер арқылы – білім алушының санасындағы сұрақтарға жауап берсе болады. Яғни, тек дайын кітаптан анықтама бермей, оқушыны өз көзімен көріп, сұраққа жауапты өз тұжырымы арқылы жасаған жөн. Осындай әрекеттер барысында ол білімді дайын күйінде алмай, оны өз тәжірибесі арқылы игереді. Мұндай тәсіл зерттеушілік қабілеттің негізгі құраушылары ретінде талдау, салыстыру, қорытынды жасау дағдыларын дамытады. Яғни мұғалім мен оқушы арасындағы екі жақты әрекет дұрыс орындалу арқылы, білім алушыда зерттеуге деген ынта қалыптастады.

О.Д. Хвольсонның «Экспериментсіз берілген физикалық білімді – пайдасыз ғана емес, тіпті зиян деп те санауға болады» деген пікірі физиканы оқытудағы тәжірибенің маңыздылығын айқын көрсетеді. Шынында да, оқушы бойындағы зерттеушілік қабілет оның нақты нені және қалай зерттейтінін ұғыну арқылы ғана қалыптасады. Осы тұрғыда зерттеу дағдысын дамыту мәселесін зерделеу барысында Р.Н. Щербаковтың еңбегі ерекше әсер

қалдырды. Бұл еңбекте физика ғылымына өлшеусіз үлес қосқан көрнекті ғалымдардың ұстаздық тәжірибелері мен оқыту әдістемелері қарастырылған [5]. Ғалымдардың педагогикалық жолын саралау нәтижесінде ХХ ғасырдың аса ірі теоретик-физигі Альберт Эйнштейннің білім алу жолы ерекше назар аудартты.

Эйнштейннің өмір жолына талдау жасай отырып, Р.Н. Щербаков оның мектепте үздік оқушы болмағанын, алайда зерттеуге деген ерекше қызығушылық танытқанын атап өтеді. Бұл қызығушылықтың қалыптасуына екі маңызды фактор әсер еткен: біріншіден, мектептің демонстрациялық тәжірибелер жүргізуге арналған құралдармен жақсы жабдықталуы; екіншіден, сабақтарды жоғары білікті және ынталы ұстаз А. Тухшмидттің жүргізуі. Дәл осы мұғалімнің қолдауымен Эйнштейн табиғаттың іргелі заңдылықтарын түсінуге деген ұмтылыс пен зерттеушілік қабілетті бойына сіңірген [5]. Осы мысалдан көрініп тұрғандай, мұғалімнің кәсіби және рухани ықпалы оқушының ізденіс қабілетін қалыптастырып, ғылымға деген қызығушылығын арттыруда шешуші рөл атқарады. Мұндай тәжірибелер ұстазға әрбір оқушы бойынан зерттеуші тұлғаны көре білу қажеттігін ұғындырады.

Физик-ғалымдардың ұстаздық қызметін талдай келе, физиканы тек теориялық тұрғыдан оқыту жеткіліксіз деген қорытындыға келдік. Себебі физика – табиғи құбылыстарды бақылауға, тәжірибе жасауға және заңдылықтарды практикалық жолмен түсіндіруге негізделген ғылым. Р.Н. Щербаковтың пайымдауынша, Дж.К. Максвелл физиканы оқытуда қолданылатын тәжірибелерді екі түрге – иллюстрациялық және зерттеушілік тәжірибелерге бөледі. Максвеллдің пікірінше, «иллюстрациялық тәжірибеде қолданылатын құрылғылар неғұрлым қарапайым әрі оқушыға таныс болса, соғұрлым тәжірибенің мәнін терең ұғынуға мүмкіндік береді» [5].

Осы ғылыми тұжырымдарға сүйене отырып, 7-сыныптағы «Механика» бөлімін оқытуда, атап айтқанда «Механикалық қозғалыс» тарауынан кейін енгізілетін «Денелердің өзара әсерлесуі» тақырыбында демонстрациялық тәжірибелерді ұйымдастыру тиімді деп санаймын. «Шарлардың соқтығысуы» тәжірибесін таңдадым: екі бірдей шар бір-біріне қарсы қозғалғанда, соқтығысу нәтижесінде кері бағытта қозғалады. Осы тәжірибе арқылы оқушылар екі дененің бір-біріне әсер ететінін көзбен көріп, өзара әрекеттесу ұғымын нақты түсіне алады. Бұл тарауда оқушылар алғаш рет «күш» ұғымымен танысады, алайда оны тікелей бақылау мүмкін еместіктен, оқушылардың түсінуінде қиындықтар туындайды. Сондықтан мұғалімнің міндеті – күштің әсерін көрнекі түрде көрсету. «Денелердің өзара әрекеттесуі» тақырыбында оқушылардың түсінігін тереңдету мақсатында демонстрациялық тәжірибелерді қолдану тиімді әдіс болып табылады. «Инерттілік» құбылысын түсіндіру кезінде оқушыларға көлік тежелген сәттегі адамның қозғалысын көрсететін бейнематериалды ұсынуға болады. Оқушылар бейнематериалды талдап, өз тұжырымын жасай алады.

Келесі кезеңде «Күштер» тақырыбына көшеміз. Бұл тақырыптарды оқыту барысында оқушылардың бақылау және талдау дағдыларын дамытуға ерекше назар аудару қажет, себебі олар қоршаған ортадағы физикалық құбылыстарды байқай отырып, жаңа білімді өздігінен аша бастайды. «Тартылыс күші» тақырыбында екі түрлі массадағы денелерді бір мезгілде жерге тастап, олардың бір уақытта түсу себебін талдау арқылы оқушылар тартылыс заңдылығын түсінеді.

«Үйкеліс күші» ұғымын меңгерту үшін арнайы көлбеу жазықтық жасап, шарларды әртүрлі беттерде домалату ұсынылады. Нәтижесінде оқушылар үйкелістің қозғалысқа кедергі келтіретінін тәжірибе жүзінде бақылай алады. Ал «Гук заңы» тақырыбын өткенде зертханалық жұмысты орындау арқылы оқушылар серпімділік күшінің табиғатын өздігінен ашады: штативке бекітілген серпімді жіпке әртүрлі массалы денелерді іліп, жіптің ұзаруын өлшеу арқылы серпімділік күші мен деформация арасындағы тәуелділікті анықтайды. Бұл зертханалық жұмыс оқушылардың дербес ойлау, өлшеу және қорытынды шығару дағдыларын қалыптастырады, деп есептеймін. Осылайша, жүйелі түрде ұйымдастырылған тәжірибелік жұмыстар оқушылардың «күш» ұғымы туралы түсінігін қалыптастырып, олардың зерттеушілік қабілетін дамытуға мүмкіндік береді.

Максвеллдің көзқарасы бойынша, болашақ зерттеушінің ғылым жолындағы алғашқы қадамы дәл осындай қарапайым, бірақ мәнді тәжірибелерден басталады. Сондықтан физика пәні мұғалімінің басты міндеті – оқушының қоршаған әлемге қызығушылығын оятып, оны зерттеу әрекетіне ынталандыру. Тәжірибеге негізделген осындай оқу үдерісі оқушылардың ғылыми танымын кеңейтіп қана қоймай, олардың бойында болашақта ғылым әлемін өзгертуге қабілетті тұлғалық қасиеттерді қалыптастырады.

Оқушының зерттеушілік болмысын қалай қалыптастыруға болады деген сұрақ төңірегінде іздене отырып, П.В. Середенконың еңбегіне назар аудардым. Ғалым өз зерттеуінде зерттеушілік қабілетті дамытудың теориялық және әдістемелік негіздерін жүйелеп, оны оқу үдерісінде жүзеге асырудың тиімді жолдарын нақты көрсетеді [4]. Автор зерттеушілік қабілетті қалыптастырудың басты шарты ретінде проблемалық жағдай тудыруды ұсынады және оны оқушының өз бетінше шешуге деген ұмтылысын қолдау қажеттілігін атап өтеді.

Бұл тәсіл оқушыны дайын ақпаратты пассивті қабылдайтын субъект ретінде емес, өз тәжірибесінде тексеретін, талдайтын және жаңа білім жасайтын тұлға ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Проблемалық жағдай – оқушының біліміндегі қарама-қайшылықты сезінуі нәтижесінде туындайтын, оны шешуге бағытталған ойлау әрекетінің бастапқы тетігі. П.В. Середенконың пікірінше, проблемалық жағдайды мақсатты түрде ұйымдастыру оқушының интеллектуалдық белсенділігін арттырып, логикалық ойлауын дамытады және шығармашылық дербестігін күшейтеді [4].

Егер бұған дейін оқушының өз бетінше сұрақ қоя білу қабілеті маңызды деп айтсақ, енді білім беруде мұғалімнің проблемалық жағдаяттарды құруы – зерттеушілік әрекетті дамытудың келесі шешуші тетігі екеніне көз жеткіземіз.

Мысалы, 9-сыныпта оқушылар классикалық динамиканың негізі болып табылатын Ньютон заңдарымен танысады. Бұл заңдардың мағынасын терең түсіну және санасында дұрыс қалыптастыру үшін оқушыларға проблемалық сұрақтар қою тиімді. Мысалы: «Нәліктен жеңіл арба тез үдейді, ал ауыр арба баяу үдейді?», немесе «Неге ауыр және жеңіл денелер вакуумда бір мезгілде жерге түседі, ал ауада әртүрлі жылдамдықпен құлайды?» деген сұрақтар оқушыны ойлануға және зерттеуге жетелейді. Сондай-ақ, «Массасы әртүрлі денелерге бірдей күш әсер етсе, олардың үдеуі қалай өзгереді?» деген сауал арқылы оқушылар тәжірибелік зерттеу жүргізе алады.

Мысалы, ағаш білеушенің үстіне әртүрлі массадағы жүктерді қойып, оларға бірдей күшпен әсер еткенде, жеңіл жүктің жылдамырақ үдейтінін бақылауға болады. Осы тәжірибе нәтижесінде оқушылар өз бетінше қорытындыға келеді: үдеу күшке тура, ал массаға кері пропорционал. Мұндай тапсырмалар оқушылардың ойлау әрекетінде танымдық қиындық тудырып, олардың ішкі мотивациясын арттырады.

Осылайша, П.В. Середенко ұсынған проблемалық оқыту тәсілі «Механика» бөлімін оқытуды шығармашылық бағытқа бұрып, оқушылардың зерттеушілік мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді [4]. Мұндай тәсіл тек пәндік білімді меңгеруге ғана емес, сонымен қатар өмірлік маңызы бар дағдыларды – мәселені көру, шешім ұсыну, дәлелдеу және қорытынды жасау қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді.

Көптеген оқушылар үшін физика – тек формулалар мен есептерден тұратын күрделі пән ретінде қабылданады. Алайда, шын мәнінде, физика – күнделікті өмірмен тығыз байланысқан, табиғаттың таңғажайып құбылыстарын түсіндіретін ғылым. Оқушылардың бойында осы пәнге деген қызығушылық пен таңданыс сезімін ояту үшін сабақпен шектелмей, сыныптан тыс шығармашылық бағыттағы тапсырмаларды қолданудың маңызы зор. Ізденіске, зерттеуге және тәжірибеге негізделген мұндай жұмыстар оқушылардың пәнге деген сүйіспеншілігін арттырып, физикалық заңдылықтарды өмірмен ұштастыра қабылдауына мүмкіндік береді.

Ғалым В.П. Орехов өз зерттеулерінде оқушылардың зерттеушілік рөлге енуі үшін физикадан сыныптан тыс жұмыстарды тиімді ұйымдастырудың маңыздылығын атап көрсетеді [3]. Мәселен, қосымша сабақтар, физика апталықтары, үй жағдайында орындалатын

тәжірибелік тапсырмалар немесе физика кештерін өткізу оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамытады және пәнге деген танымдық қызығушылығын арттырады.

Оқушылардың жеке қызығушылықтары мен қабілеттерін ескере отырып, үй жағдайында орындауға болатын зерттеу тапсырмаларын әзірлеу тиімді нәтиже береді. Мысалы, «Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс» тақырыбында мұғалім оқушыларға үй жағдайында қозғалысты бақылау үшін шарды немесе кішкентай допты белгілі бір биіктіктен сырғанатып, оның қозғалыс шамаларын анықтау тапсырмасын бере алады. Ал, шығармашылық қабілеті жоғары оқушыларға «Денеге әсер ететін күштер» тақырыбы бойынша макет, постер немесе шағын журнал дайындау ұсынылады.

Мұндай жұмыстар барысында оқушы физиканы тек пән ретінде емес, зерттеу нысаны ретінде қабылдайды: ол құбылысты бақылайды, модель құрады, алынған нәтижелерді салыстырады және қорытынды жасайды. Осылайша, оқушының қызығушылығы артып, айналасындағы табиғи құбылыстарды ғылыми тұрғыда зерттеуге деген дағдысы қалыптасады.

Нәтижесінде, мұндай тапсырмалар тек оқушылардың пәнге деген ынтасын арттырып қана қоймай, олардың танымдық және зерттеушілік белсенділігін дамытуға ықпал етеді.

Қазіргі буын оқушылары цифрлық ортада еркін әрекет етіп, компьютерлік модельдер мен сандық визуализацияларды оңай қабылдай алады. Осыған байланысты Э.А. Зайнуллинаның еңбегінде оқушылардың физикалық практикум жұмыстарын ұйымдастыруда компьютерлік модельдеу технологияларын қолдану қажеттілігі ерекше атап өтіледі. Ғалымның пікірінше, «Компьютерлік модель нақты объектілердің қызметін және құбылыстардың мәнін көрсетіп, модельденіп отырған процестердің барысын экранда көрнекі әрі жан-жақты түрде бейнелеуге мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде оқу процесіне зерттеушілік сипат береді» [1]. Аталған тұжырым физика пәніне, әсіресе механика бөлімін оқытуға тікелей қатысты. Себебі компьютерлік модельдеу арқылы физикалық заңдылықтарды бейнелеу оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, зерттеу іс-әрекетінің дамуына мүмкіндік туғызады. Мысалы, 9-сыныптағы №2 зертханалық жұмыс – «Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерттеу» тақырыбында компьютерлік модельді пайдалану мектеп жағдайындағы тәжірибе мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді. Мұндай тәсіл оқушыларға физикалық құбылыстың мәнін тереңірек түсінуге жол ашады. Компьютерлік модельдеу кезінде оқушылар интерактивті режимде жұмыс істей отырып, қозғалыстың бастапқы параметрлерін (лақтыру бұрышы, бастапқы жылдамдық, қоршаған орта – ауа, су, вакуум) өзгертіп, виртуалды эксперименттер жүргізе алады. Бұл нақты зертхана жағдайларында жүзеге асыру мүмкін емес тәжірибелерді орындауға жағдай жасайды.

Осы әрекет барысында оқушылар деректерді өңдеу, салыстыру, талдау және қорытынды жасау сияқты зерттеушілік кезеңдердің барлығын орындайды. Мұндай жұмыстар барысында логикалық ойлау (физикалық заңдылықтар мен тәуелділіктерді анықтау) және шығармашылық қабілеттер (тәжірибе әдістемесін өз бетінше ойлап табу, нәтижелерді визуализациялау) қатар дамиды.

Э.А.Зайнуллинаның пайымдауынша, компьютерлік модельдеуге негізделген тапсырмалар оқушылардың физикалық құбылыстардың мәнін терең түсінуіне ықпал етіп, олардың мәселені көру, болжам жасау және шешім ұсыну қабілеттерін қалыптастырады [1]. «Механика» бөлімінің сабақтарында бұл оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырумен қатар, олардың зерттеушілік мәдениетін, ғылыми ойлауын және технологиялық дүниетанымын дамытуға мүмкіндік береді.

Мақаланы қорытындылай келе, қазақтың ұлы ағартушысы Ы.Алтынсариннің «Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім – мектептің жүрегі» деген сөзі білім беру үдерісіндегі ұстаздың рөлін айрықша айқындайды. Бұл ойдың өмірлік дәлелі ретінде қазақ ғылымының іргетасын қалаған Қ.И. Сәтбаевтың тағылымды өмірін мысалға келтіруге болады. Ашаршылық жылдары ол тағдыр тәлкегіне түскен сегіз баланы өз қамқорлығына алып, тәрбиелеп, ғылым жолына бағыттаған. Сол шәкірттердің алтауы кейін академик атанып, ұлттық ғылымның дамуына зор үлес қосты. Олардың бірі – Қазақстанның мәдени және рухани

символына айналған «Алтын адамды» тапқан әйгілі археолог Кемел Ақышев еді. Бұл мысал ұстаз еңбегінің қоғам мен ғылым дамуына қосар үлесі өлшеусіз екенін дәлелдейді.

Бүгінгі таңда білім сапасын арттырудың басты шарты – сабақтың мазмұны мен құрылымын зерттеушілік бағытта ұйымдастыру. Өз пәнін жетік меңгеріп, оқушы жүрегіне жол таба білген мұғалім – болашақ ғалымдар мен шығармашыл тұлғаларды тәрбиелеудің негізін қалайды.

Дайын білімді беруші емес, оқушыны бағыттайтын, ізденіске жетелейтін кеңесші және серіктес болу ұстанымы оқытуды монологтық сипаттан диалогтық, интерактивті әрекетке айналдырады. Сабақ құрылымына зерттеу элементтерін енгізу зерттеушілік оқытудың басты шарты болып табылады. Бұл тәсіл оқушыны белсенді субъект деңгейіне көтеріп, оның өз әрекетіне жауап беруіне, гипотезасын ұсынуына және дәлелдеуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, зерттеу жұмыстары оқушылардың ақпараттық және ғылыми сауаттылығын арттырады: олар тәжірибе нәтижелерін кесте, график, диаграмма түрінде рәсімдеп, қорытындысын ғылыми тілде жеткізуді меңгереді. Мұндай іс-әрекет ғылыми стильде ойлау мен жазу мәдениетін қалыптастырады.

Сонымен, оқушылардың зерттеушілік қабілетті дамыту «Механика» бөлімі бойынша ұйымдастырылатын сабақтардың сапасын арттырумен қатар, олардың өмірлік және кәсіби дағдыларын қалыптастырудың тиімді жолына айналдырады. Өйткені, қазіргі қоғамда дербес шешім қабылдау, талдау жасау және өз көзқарасын дәлелдей алу сияқты қабілеттер маңызды екені белгілі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Зайнуллина Э.А. Применение компьютерных технологий в физическом практикуме школьников // Вестник Башкирского университета. – 2010. – Т. 15. – № 4. – С. 1315–1318.
2. Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. – Москва: Московский педагогический государственный университет, 2006. – 218 с.
3. Орехов В.П., Усова А.В. Методика преподавания физики в 8–10 классах средней школы. – Москва, 1980. – 319 с.
4. Середенко П.В. Развитие исследовательских умений и навыков младших школьников в условиях перехода к образовательным стандартам нового поколения. – Южно-Сахалинск: Издательство СахГУ, 2014. – 207 с.
5. Щербаков Р.Н. Великие физики как педагоги: от научных исследований – к просвещению общества. – Москва, 2024. – 296 с.